

ANALITIK GEOMETRIYA MASALASINI YECHISHDA MAPLE TIZIMI IMKONIYATDAN FOYDALANISH

Mirzakarimov Ergashboy Mirzaboyevich¹, Yo'ldashaliyev Azizbek Solijon o'g'li²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, dotsent, ²6–22GKK talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333373>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda fundamental fanlarni o'qitishda o'quv jarayoniga yondashuvni jiddiy qayta ko'rib chiqish, o'qitiladigan fanlarning tarkibi va mazmunini tubdan o'zgartirish talab etiladi. Texnika ixtisosliklari bakalavriatlarining o'quv rejalarida matematika fanlari bo'yicha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar soni fan yo'nalishining mazmuni va chuqurligini saqlab qolish zarurligini hisobga olgan holda sezilarli darajada qisqartirildi. Bunday sharoitda o'quv predmetining mazmunini tanlash va uni shunday tuzish muhim ahamiyatga egaki, materialni o'zlashtirish sifati ta'lim standartining zamonaviy talablariga javob berishi kerak.

Kalit so'zlar. Maple, interaktiv, animatsiya, algoritim, to'g'ri chiziq.

Аннотация. В настоящее время требуется серьезно пересмотреть подход к учебному процессу при преподавании фундаментальных наук, а также радикально изменить содержание и состав преподаваемых дисциплин. В учебных планах бакалавриатов технических специальностей количество лекций и практических занятий по математическим дисциплинам было значительно сокращено, при этом необходимо сохранить содержание и глубину учебного материала. В таких условиях особенно важно правильно выбрать содержание учебной дисциплины и организовать его таким образом, чтобы качество усвоения материала соответствовало современным требованиям образовательных стандартов.

Ключевые слова. maple, интерактив, анимация, алгоритм, прямая линия, плоскость, точка.

Abstract. At present, it is necessary to seriously reconsider the approach to the educational process in teaching fundamental sciences and to radically change the content and structure of the taught subjects. In the curricula of bachelor's degree programs in technical specialties, the number of lectures and practical classes in mathematics has been significantly reduced, while it remains important to preserve the content and depth of the subject matter. Under such conditions, it is crucial to carefully select and structure the course content so that the quality of material assimilation meets the modern requirements of educational standards.

Keywords. maple, interactive, animation, algorithm, straight line, plane, point.

Maple — matematik ifodalarni simvolli tarzda o'zgartirish, juda yuqori aniqlikda sonli hisob–kitoblarni amalga oshirish, ma'lumotlarni qayta ishlash va natijalarni vizualizatsiya qilish uchun mo'ljallangan yetakchi tizimlardan biridir. Hozirgi vaqtda dastur har yili yangilanib, murakkab ilmiy–texnik loyihalarni amalga oshirish va modellashtirish uchun mo'ljallangan kuchli hisoblash kompleksiga aylangan.

Maplening intuitiv tarzda tushunarli algoritmik tili tizimda kerakli tayyor buyruq mavjud bo'lmaganda ham masalalarni dasturlash va foydalanuvchi kutubxonalarini yaratish imkonini

beradi. Ajoyib muharrir esa yuqori poligrafik sifatga ega hujjatlarni tayyorlash imkoniyatini beradi. Grafik obyektlarning mavjudligi foydali interaktiv ilovalarni yaratishga yordam beradi. Animatsiya imkoniyatlari va kuchli grafika esa muhim ilmiy tushunchalar, formulalar va qonunlarni chuqurroq anglashni ta'minlaydi.

Malpe tizimi analitik geometriya va oliy matematikaning matematik analiz sohalaridagi masalalarni tez va aniq, sifatli yechish, shuningdek, 2D va 3D formatlarida animatsion grafik va figuralarni qurish imkoniyatini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Bu imkoniyatlardan foydalanishni quyidagi "Fazofa to'g'ri chiziqni aniqlash va qurish masalasini yechish" asosida ko'rsatamiz.

To'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi

$$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p} \quad (1)$$

Asosida aniqlash qoidasi quyidagicha:

1. Bu L to'g'ri chiziqni koordinata tekisliklariga va o'qlariga nisbatan vaziyatini uning yo'naltiruvchisi $\vec{s} = \{m, n, p\}$ vektorining koordinatalariga qarab quyidagicha aniqlaymiz:

- 1) $\vec{s} = \{0, n, p\}$ bo'lsa, $L \uparrow \uparrow Oyz$ va $L \perp Ox$;
- 2) $\vec{s} = \{m, 0, p\}$ bo'lsa, $L \uparrow \uparrow Oxz$ va $L \perp Oy$;
- 3) $\vec{s} = \{m, n, 0\}$ bo'lsa, $L \uparrow \uparrow Oxy$ va $L \perp Oz$;
- 4) $\vec{s} = \{m, 0, 0\}$ bo'lsa, $L \uparrow \uparrow Ox$ va $L \perp Oyz$;
- 5) $\vec{s} = \{0, n, 0\}$ bo'lsa, $L \uparrow \uparrow Oy$ va $L \perp Oxz$;
- 6) $\vec{s} = \{0, 0, p\}$ bo'lsa, $L \uparrow \uparrow Oz$ va $L \perp Oxy$;

2. To'g'ri chiziqni koordinata tekisliklari bilan kesishish nuqtalarini (1) tenglamaga asosan quyidagicha aniqlaymiz:

- 1) $z=0$ bo'lganda, Oxy bilan kesishish nuqtasining koordinatalari :

$$x = a - \frac{c}{p} \cdot m, \quad y = b - \frac{c}{p} \cdot n, \quad Mxy\left(a - \frac{c}{p} \cdot m; b - \frac{c}{p} \cdot n; 0\right);$$

- 2) $y=0$ bo'lganda, Oxz bilan kesishish nuqtasining koordinatalari :

$$x = a - \frac{b}{n} \cdot m, \quad z = c - \frac{b}{n} \cdot p, \quad Mxz\left(a - \frac{b}{n} \cdot m; 0; c - \frac{b}{n} \cdot p\right);$$

- 3) $x=0$ bo'lganda, Oyz bilan kesishish nuqtasining koordinatalari :

$$y = b - \frac{a}{m} \cdot n, \quad z = c - \frac{a}{m} \cdot p, \quad Myz\left(0; b - \frac{a}{m} \cdot n; c - \frac{a}{m} \cdot p\right).$$

Misol. Berilgan $M(2; -1; 0)$ nuqtadan o'tib, $\vec{s} = \{4, 14, 8\}$ vektorga parallel to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasini va uni koordinata tekisliklari bilan kesishish nuqtalarini aniqlang hamda grafigini quring.

Yechish. 1) Masala shartiga asosan: $a=2, b=-1, c=0, m=4, n=14, p=8$ ekanligidan (1) formula bo'yicha to'g'ri chiziq tenglamasini quyidagicha topamiz:

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{14} = \frac{z-0}{8} \quad \text{yoki} \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{7} = \frac{z-0}{4}.$$

Bundan parametrik ko'rinishdagi tenglamasini quyidagicha yozamiz:

$$x = 2 + 2t, \quad y = -1 + 7t, \quad z = 0 + 4t$$

2) koordinata tekisliklari bilan kesishish nuqtalarini yuqoridagi qoidaga asosan topamiz:

a) Oxy koordinata tekisligi bilan kesishish nuqtasi:

$$M_{xy}\left(a - \frac{c}{p} \cdot m; b - \frac{c}{p} \cdot n; 0\right) = M_{xy}\left(2 - \frac{0}{8} \cdot 4; -1 - \frac{0}{8} \cdot 14; 0\right) =$$

$$M_{xy}(2; -1; 0);$$

b) Oxz koordinata tekisligi bilan kesishish nuqtasi:

$$M_{xz}\left(a - \frac{b}{n} \cdot m; 0; c - \frac{b}{n} \cdot p\right) = M_{xz}\left(2 + \frac{1}{14} \cdot 4; 0; 0 + \frac{1}{14} \cdot 8\right) =$$

$$M_{xz}\left(\frac{16}{7}; 0; \frac{4}{7}\right);$$

c) Oyz koordinata tekisligi bilan kesishish nuqtasi:

$$M_{yz}\left(0; b - \frac{a}{m} \cdot n; c - \frac{a}{m} \cdot p\right) = M_{yz}\left(0; -1 - \frac{2}{2} \cdot 7; 0 - \frac{2}{2} \cdot 4\right) =$$

$$M_{yz}(0; -8; -4).$$

M a p l e d a s t u r i:

1) to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasini aniqlash va koordinata tekisliklari bilan kesishish nuqtalari topish:

> **restart:with(geom3d):**

> **plane(Oyz,x=0,[x,y,z]):plane(Oxz,y=0,[x,y,z]):**

plane(Oxy,z=0,[x,y,z]):

> **line(L,[point(M,2,-1,0),[4,14,8]]):Equation(L,'t');**

$$[2 + 4t, -1 + 14t, 8t]$$

2) to'g'ri chiziqning koordinata tekisliklari bilan kesishish nuqtalari topish:

a) formula bo'yicha topish:

Oxy koordinata tekisligi bilan kesishish nuqtasi:

> **point(Mxy,x1-z1*m/p,y1-z1*n/p,0);coordinates(Mxy);**

$$M_{xy} \quad [2, -1, 0]$$

Oxz koordinata tekisligi bilan kesishish nuqtasi:

> **point(Mxz,x1-y1*m/n,0,z1-y1*p/n);coordinates(Mxz);**

$$M_{xz} \quad \left[\frac{16}{7}, 0, \frac{4}{7} \right]$$

Oyz koordinata tekisligi bilan kesishish nuqtasi:

> **point(Myzy,0,y1-x1*n/m,z1-x1*p/m);coordinates(Myzy);**

$$M_{yz} \quad [0, -8, -4]$$

b) **intersection** funksiya bo'yicha topish:

> **intersection(M1,L,Oxy), intersection(M2,L,Oxz), intersection(M3,L,Oyz);**

M1, M2, M3

> **coordinates(M1), coordinates(M2),coordinates(M3);**

$$[2, -1, 0], \left[\frac{16}{7}, 0, \frac{4}{7} \right], [0, -8, -4]$$

3) *topilgan to'g'ri chiziqni koordinata tekisliklari bilan kesishishini ko'rsatish* (1-rasm):

> **draw([L(color=red,thickness=3),Oyz(color=green), Oxz(color=green), Oxy(color=green)], title=`T/chni koordinata tekisliklari bilan kesishishi`, axes=normal,view=[-10..10,-10..10,-10..10]);**

T/chni koordinata tekisliklari bilan kesishishi

1-rasm.

Yuqoridagi masala asosida to'g'ri chiziqning koordinata tekisliklarida yotishini aniqlash uchun dasturda yo'naltiruvchi $\vec{S} = \{4, 14, 8\}$ vektorning koordinatalaridan birini 0 ga tenglab, yuqoridagi dasturni bajarish bilan $M(2; -1; 0)$ nuqtadan o'tib, koordinatalar tekisligining biriga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqni quyidagi shakllarni birini topamiz (1a-rasm):

T/chni Oxy koordinata tekisliklarida yotishi

$$m:=4:n:=14:p:=0:$$

T/chni Oxz koordinata tekisliklarida yotishi

$$m:=4:n:=0:p:=8:$$

T/chni Oyz koordonata tekisliklarida yotishi

$$m:=0:n:=14:p:=8:$$

1a-rasm.

Bunday masalalarni yechish uchun Maple zamonaviy matematik paketlaridan foydalanish taklif etiladi [1]. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun axborot texnologiyalaridan tizimli foydalanish bilan Maple tizimining imkoniyatlari juda katta. Maple tizimi analitik geometriya va oliy matematikaning matematik analiz sohalaridagi masalalarni tez va aniq, sifatli yechish, shuningdek, 2D va 3D formatlarida animatsion grafik va figuralarni qurish imkoniyatini yaratish uchun ishlatilishi mumkin[3].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Матросов А.В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. СПб.: БХВ-Петербург, 2001.
2. Mirzakarimov E.M., Matematika. 1-jild darslik, F.: Klassik, 2023.
3. Mirzakarimov E.M., Analitik geometriya masalalarini Maple tizimida yechish. 1q, T.: Navro'z, 2019.